

Studerandens samtycke

 Obligatoriska frågor är markerade med en stjärna (*)

Projektet DigiTala 2019-2023 | Finlands Akademi | Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet

SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I STUDIE

Jag har blivit tillfrågad att delta i forskningsstudien DigiTala som finansieras av Finlands Akademi. Jag har fått tillräcklig information om studien och dess syfte, innehåll och användning av materialet, inklusive behandling och lagring av personuppgifter.

Genom att fylla i denna blankett bekräftar jag att jag har fått [informationsbrevet för deltagare i forskningsstudien](#) samt [dataskyddsmeddelandet](#) (helsinki.fi/sv/digitala/dataskydd)

Jag förstår att deltagandet i denna studie är frivilligt. Jag har rätt att när som helst avbryta deltagandet i studien. Jag är inte skyldig att ange orsaken till att jag avbryter mitt deltagande och det orsakar inga negativa påföljder.

Kontaktuppgifter

1. Namn *

Förnamn

Efternamn

2. Kontaktuppgifter

Ges inte utanför forskningsprojektet, används för forskningsrelaterad kommunikation

Telefon

E-post *

3. Namnet på skolan *

4. Kön

- Kvinna
- Man
- Annat alternativ
- Vill inte svara

5. Ålder

- 15-21
- 22-26
- 27-60
- 61 eller äldre

Samtycke

6. Mina uppgifter får användas i studien DigiTala. *

- Jag ger tillstånd
- Jag ger inte tillstånd

7. Forskningsmaterialet får senare kombineras med resultaten från språkproven i studentexamen *

- Jag ger tillstånd
- Jag ger inte tillstånd

8. Födelsedatum

Behövs för en uppföljningsstudie: Skriv din födelseid i formen dd.mm.åååå eller välj den i kalendern.

Födelsedatum

9. Jag får kontaktas när uppföljning på studien planeras (feedback, intervjuer) *

- Jag ger tillstånd
- Jag ger inte tillstånd

10. Mina talprov får publiceras för forskningsändamål eller för utbildning av lärare och utvärderare (utan namn / skola / kontaktuppgifter) *

- Jag ger tillstånd
- Jag ger inte tillstånd

11. Forskningsmaterialet får lagras permanent i den nationella Språkbanken och det får användas i annan forskning relaterad till språkinlärning (inklusive talprov, utan namn) *

- Jag ger tillstånd
- Jag ger inte tillstånd

Språkbakgrund

12. Ditt / dina modersmål

- svenska
- finska
- ryska
- somaliska
- estniska
- engelska
- arabiska
- persia
- kurdiska
- kinesiska

vietnamesiska

annat, vilket _____

13. Hur många moduler (f.d. kurser) har du studerat finska i gymnasiet?

Svara med en siffra

14. Enligt vilken lärokurs har du studerat finska?

- finska som andraspråk och litteratur
- finska modersmålsinriktad (mofi)
- finska, lång lärokurs (A-finska)
- finska, medellång lärokurs (B1-finska)
- finska, kort lärokurs (B3-finska, har börjat i gymnasiet)
- Jag vet inte / är inte säker

15. Vilka andra språk kan du / har du studerat?

- albanska
- arabiska
- bengali
- dari
- engelska
- spanska
- italienska
- kinesiska
- kurdiska
- nepali
- portugisiska
- polska

- franska
- rumänska
- tyska
- somaliska
- finska
- thai
- turkiska
- ukrainska
- ungerska
- urdu
- ryska
- vietnameska
- estniska
- annat, vilket _____

16. Kommentarer

17. Som tack för mitt deltagande i studien

- vill jag ett presentkort till R-kiosk (värde 10e, koden skickas till din e-postadress)
- vill jag inte ha någon gåva